

Impact Factor: 6.145

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990
www.tadqiqot.uz

JRHUNR

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

TADQIQOT.UZ

VOLUME 4,
ISSUE 4 **2023**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Журнал репродуктивного здоровья и уро-
нефрологических исследований

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

Главный редактор: Б.Б. НЕГМАДЖАНОВ

Учредитель:

Самаркандский государственный
медицинский университет

Tadqiqot.uz

Ежеквартальный
научно-практический
журнал

N^o 4
2023

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990

Главный редактор:
Chief Editor:

Негмаджанов Баходур Болтаевич
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой Акушерства и гинекологии №2
Самаркандского Государственного медицинского университета

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Obstetrics and Gynecology Department
No. 2 of the Samarkand State Medical University

Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна
доктор медицинских наук, профессор
Заведующая кафедрой Акушерства и гинекологии Ташкентского
Государственного стоматологического университета

Doctor of Medical Sciences, Professor
Head of Departments of Obstetrics and Gynecology
Tashkent State Dental University

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ | MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Луис Альфонсо де ла Фуэнте Хернандес
(De La Fuente Hernandez Luis Alfonso)
профессор, член Европейского общества репродукции
человека и эмбриологии (Prof. Medical Director of
the Instituto Europeo de Fertilidad. (Madrid, Spain))

Зуфарова Шахноза Алимджановна
Республиканский центр репродуктивного здоровья
населения, директор, д.м.н., профессор -
(Republican Center for Reproductive Health of Population,
Director, Doctor of Medical science, Professor)

Агабабян Лариса Рубеновна
к.м.н., профессор Самаркандского
государственного медицинского университета
Candidate of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Зокирова Нодира Исламовна
д.м.н., профессор, Самаркандского государственного
медицинского университета (Doctor of Medical Sciences,
Professor, Samarkand State Medical University)

Кадыров Зиёратшо Абдуллоевич
д.м.н., профессор Эндоскопической урологии факультета
непрерывного медицинского образования медицинского
института РУДН, (Россия)
Doctor of Medical Sciences, Professor, of Endoscopic
Urology, Faculty of Continuing Medical Education, Medical
Institute of the Russian Peoples Friendship University, (Russia).

Пахомова Жанна Евгеньевна
д.м.н., профессор Ташкентской медицинской
академии, председатель ассоциации
акушеров-гинекологов Республики Узбекистан
Doctor of Medical Sciences, Professor of the Tashkent
Medical Academy, Chairman of the Association
of Obstetricians and Gynecologists of the Republic of Uzbekistan

Ответственный секретарь:
Махмудова Севара Эркиновна
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences, Samarkand State Medical University

Окулов Алексей Борисович
д.м.н., профессор Московского государственного
медико-стоматологического университета (Россия)
Doctor of Medical Sciences, professor Moscow State
University of Medicine and Dentistry (Russia).

Аллазов Салах Алазович
д.м.н., профессор Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Ахмеджанова Наргиза Исмаиловна
д.м.н., Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Samarkand
State Medical University

Негматуллаева Мастура Нуруллаевна
д.м.н., профессор Бухарского медицинского института
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Bukhara Medical Institute

Локшин Вячеслав Нотанович
д.м.н., профессор, член-корр. НАН РК,
президент Казахстанской ассоциации
репродуктивной медицины (Казахстан)
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Corresponding Member of the National Academy
of Sciences of the Republic of Kazakhstan,
President of the Kazakhstan Association
of Reproductive Medicine (Kazakhstan).

Аскеров Арсен Аскерович
д.м.н., профессор Кыргызско-Российского
Славянского университета, президент Кыргызской
ассоциации акушеров-гинекологов и неонатологов
Doctor of Medical Sciences, Professor, Kyrgyz - Russian
Slavic University, President of the Kyrgyz Association
of Obstetricians and Neonatologists

Зокиров Фарход Истамович
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences,
Samarkand State Medical University

Page Maker | Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Телефон: +998 (94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1.	Ризаев Жасур Алимжанович, Агабабян Лариса Рубеновна, Давлатова Азиза, Ахмедова Азиза Тайировна, Расулова Феруза Голибовна СОСТОЯНИЕ ПОЛОСТИ РТА У ПЕРВОБЕРЕМЕННЫХ/THE STATE OF THE ORAL CAVITY IN PRE-PREGNANT WOMEN/BIRINCHI BOR HOMILADOR AYOLLARDA OG'IZ BO'SHLIG'INING HOLATI.....	7
2.	Рузимова Саодат Баходировна, Матякубова Саломат Александровна СПОСОБ ПРЕДГРАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКИ ПРИ НЕВЫНАШИВАНИИ ПЛОДА У ЖЕНЩИН С НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ БЕРЕМЕННОСТЬЮ В АНАМНЕЗЕ/A METHOD OF PRE-PREGNANCY PREPARATION FOR MISCARRIAGE IN WOMEN WITH A HISTORY OF UNDEVELOPED PREGNANCY/HOMILA KO'TARA OLMASLIKDA ANAMNEZIDA RIVOJLANMAGAN HOMILADORLIK BO'LGAN AYOLLARNI PREDGRAVIDAR TAYYORLASH USULI.....	12
3.	Салимова Тохтажан Бахтияровна, Дустова Нигора Кахрамоновна ПРИЧИНЫ РИСКА РАЗВИТИЯ СИНДРОМА ОТСТАВАНИЯ РОСТА ПЛОДА В БУХАРСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ/REASONS FOR THE RISK OF DEVELOPING INTRAUTERINE GROWTH RESTRICTION SYNDROME IN THE BUKHARA POPULATION/BUXORO TUMANI POPULATSIYASIDA HOMILA O'SISHDAN ORTDA QOLISH SINDROMINING RIVOJLANISHIGA OLIV KELUVCHI HAVF OMILLARI SABABLARI.....	19
4.	Сафаров Алиаскар Турсунович ПРОФИЛАКТИКА МАССИВНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ ПРИ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ/PREVENTION OF MASSIVE BLEEDING DURING CAESAREAN SECTION/KESARCHA KESISH VAQTIDA MASSIV QON KETISHNI OLDINI OLISH....	26
5.	Сафарова Зарина Рахимовна, Мухамадиева Саодатхон Мансуровна МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ ЭКО/MEDICAL AND SOCIAL FACTORS AFFECTING THE COURSE OF PREGNANCY AND PERINATAL OUTCOMES IN WOMEN AFTER IVF PROCEDURE/AYOLLARDA IVF TARTIBIDAN KEYIN HOMILAYLIK KURINI VA PERINATAL NATIJALARGA TA'SIR ETUVCHI TIBIBIY VA IJTIMOY OMILLAR.....	30
6.	Тожиева И.М. МИОКИН ИРИСИН КАК НОВЫЙ МАРКЕР СИНДРОМА ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ/MIYOKIN IRISIN AS A NEW MARKER OF POLYCYSTIC OVARIAN SYNDROME/MIYOKIN IRISIN POLIKISTIK TUXUMDON SINDROMINING YANGI BELGISI SIFATIDA.....	35
7.	Тухтабаев Анвар Алишерович, Каримов Ахмад Хошимович ЗНАЧЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ МАРКЕРОВ ПРИ COVID-19 АССОЦИИРОВАННОМ МИОКАРДИТЕ У БЕРЕМЕННЫХ/SIGNIFICANCE OF LABORATORY MARKERS IN COVID-19 ASSOCIATED MYOCARDITIS IN PREGNANT WOMEN/HOMILADOR AYOLLARDA COVID-19 BILAN BOG'LIQ MIOKARDITDA LABORATOR MARKERLARNING ANAMIYATI.....	40
8.	Умаров Ш.Б., Мавлянова Н.Н. К РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫЯВЛЯЕМОСТИ АЛЛЕЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ И АССОЦИИИ ПОЛИМОРФИЗМА ПЕ 105VAL ГЕНА GSTP1 В МЕХАНИЗМЕ РАЗВИТИИ СИНДРОМА АШЕРМАНА В УЗБЕКСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ/O'ZBEK POPULYATSIYASIDA ASHERMAN SINDROMINING RIVOJLANISHIDA ПЕ 105VAL GSTP1 GENINING ALLELIK VARIANTLARI VA POLIMORFIZM ASSOTSIATSIYASI ANIQLANISH HOLATI/ON THE RESULTS OF THE DETECTION OF VARIANT VARIANTS AND THE ASSOCIATION OF POLYMORPHISM ПЕ 105VAL OF THE GSTP1 GENE IN THE MECHANISM OF THE DEVELOPMENT OF ASHIRMAN'S SYNDROME IN THE UZBEK POPULATION.....	45
9.	Умματοва Рано Шагдаровна, Юсупов Усман Юлдашевич ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОНЦЕНТРАТА ПРОТРОМБИНОВОГО КОМПЛЕКСА ПРИ МАССИВНЫХ АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ/EFFICIENCY OF PROTHROMBIN COMPLEX CONCENTRATE IN MASSIVE OBSTETRIC BLEEDINGS/MASSIV AKUSHERLIK QON KETISHLARIDA PROTROMBIN KOMPLEKS KONSENTRATINING SAMARADORLIGI.....	50
10.	Усманова Мохинур Дилшод кизи, Якубова Олтиной Абдуганиевна, Насирова Феруза Жумабаевна СУБКЛИНИЧЕСКИЙ ГИПОТИРЕОЗ КАК ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ ГИПЕРТЕНЗИВНЫХ СОСТОЯНИЙ У БЕРЕМЕННЫХ В АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ/SUBCLINICAL HYPOTHYROIDISM AS A RISK FACTOR FOR THE DEVELOPMENT OF HYPERTENSIVE CONDITIONS IN PREGNANT WOMEN IN THE ANDIZHAN REGION/SUBKLINIK GIPOITIREOZ ANDIJON VILOYATI HOMILADOR AYOLLARIDA GIPERTENZIV HOLATLARNI RIVOJLANISHINING XAVF OMILI SIFATIDA.....	55
11.	Уринова Розагул Шахобиддин кизи АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ РАННЕГО ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА И ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА ИХ РАЗВИТИЯ/ANALYSIS OF THE STRUCTURE OF EARLY GENITAL PROLAPSE IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE AND IDENTIFICATION OF RISK FACTORS FOR THEIR DEVELOPMENT/REPRODUKTIV YOSHDAGI AYOLLARDA ERTA JINSIY A'ZOLARNING PROLAPSASINI RIVOJLANISHI TAHLILI VA ULARNING RIVOJLANISHI XAVF OMILLARINI ANIQLASH.....	63
12.	Хамроева Лола Кахоровна, Агабабян Лариса Рубеновна, Раббимова Нафиса, Ахмедова Азиза Таировна, Мунинова Замира Муминовна СОМАТИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ У ПОДРОСТКОВ С НАРУШЕНИЯМИ МЕНСТРУАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ/SOMATIC PATHOLOGY IN ADOLESCENTS WITH MENSTRUAL FUNCTION DISORDERS/MENSTRUAL FUNKSIYASI BUZILGAN O'SMIRLARDA SOMATIK PATOLOGIYA.....	72
13.	Холмуродова Адиба Шермамаговна, Алиева Дильфуза Абдуллаевна, Хамраева Лола Каххаровна ВЛИЯНИЕ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ ПОЛИМОРФИЗМОВ В ФОРМИРОВАНИИ ПРОГРЕССИИ ЦЕРВИКАЛЬНЫХ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ НЕОПЛАЗИЙ/THE ROLE OF MOLECULAR GENETIC POLYMORPHISMS IN THE FORMATION OF CERVICAL INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA PROGRESSION/SERVIKAL INTRAEPITHELIAL NEOPLAZIYANING RIVOJLANISHIDA MOLEKULYAR GENETIK POLIMORFIZMLARNING ROLI.....	76
14.	Худоярова Дилдора Рахимовна, Уктамова Юлдузхон Умаровна, Шопулотова Зарина Абдумуминовна ИННОВАЦИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ВОСПАЛЕНИЯ ПРИДАТКОВ МАТКИ/INNOVATIONS IN THE COMPLEX TREATMENT OF CHRONIC INFLAMMATORY OF THE UTERINE ADDITIONS/BACHADON ORTIQLARINING SURUNKALI YALLIG'LANISHINI KOMPLEKS DAVOLASHDAGI INNOVATSIYALAR.....	82

15. **Шерматова Саодат Эльеровна, Иргашева Севара Уткуровна, Курбанова Дилафруз Атхамовна**
РОЛЬ ПРОВΟΣПАЛТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ В СНИЖЕНИИ ОВАРИАЛЬНОГО РЕЗЕРВА ПРИ ОЛИГОМЕНОРЕЕ У ПОДРОСТКОВ/THE ROLE OF PRO-INFLAMMATORY CYTOKINES IN REDUCING OVARIAN RESERVE IN ADOLESCENT OLIGOMENORRHEA/O'SMIRLIK DAVRIDAGI OLIGOMENOREYADA TUXUMDONLAR ZAHIRASINI KAMAЙTIRISHDA YALLIG'LANISHGA QARSHI SITOKINLARNING O'RNI.....93
16. **Шопулотова Зарина Абдумуниновна, Худоярова Дилдора Рахимовна**
ХРОНИЧЕСКИЙ ПИЕЛОНЕФРИТ И БЕРЕМЕННОСТЬ: ВЛИЯНИЕ КОМОРБИДНОСТИ И ЕГО ПРОЯВЛЕНИЯ/CHRONIC PYELONEPHRITIS AND PREGNANCY: IMPACT OF COMORBIDITY AND ITS MANIFESTATIONS/SURUNKALI PIYELONEFRIT VA HOMILADORLIK: KOMORBIDLIKNING TA'SIRI VA UNING NOMOYON BO'LISHI.....98
17. **Эльмуратова Чарос Ахмеджановна, Агабабян Лариса Рубеновна**
БОЛЬШИЕ АКУШЕРСКИЕ СИНДРОМЫ: ТЕРМИНОЛОГИЯ, ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ/LARGE OBSTETRIC SYNDROMES: TERMINOLOGY, EPIDEMIOLOGY AND RISK FACTORS OF DEVELOPMENT/KATTA AKUSHERLIK SINDROMLARI: TERMINOLOGIYA, EPIDEMIOLOGIYA VA RIVOJLANISH XAVF OMILLARI.....105
18. **Эрханова Азиза Амириллаевна, Юсупбаев Рустем Базарбаевич**
ОЦЕНКА ВНУТРИУТРОБНОГО СОСТОЯНИЯ ВЫЖИВШЕГО ПЛОДА ПРИ МНОГОПЛОДНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ С АНТЕНАТАЛЬНОЙ ГИБЕЛЬЮ ОДНОГО ПЛОДА/ASSESSMENT OF THE INTRAUTERINE STATE OF THE SURVIVING FETUS IN MULTIPLE PREGNANCIES WITH ANTENATAL DEATH OF ONE FETUS/BIR HOMILANING ANTENATAL O'LIMI BILAN KO'P HOMILADORLIKDA TIRIK QOLGAN HOMILANING HOLATINI BAHOLASH.....114
19. **Юсупбаев Рустем Базарбаевич, Даулетова Мехрибан Джарылкасымовна, Рахимбаев Тимур Саъдуллаевич**
ОБНОВЛЕННЫЕ КРИТЕРИИ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА ПРИ КОРРЕКЦИИ ОБСТРУКЦИИ НИЖНИХ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ ПЛОДА/UPDATED CRITERIA FOR A DIFFERENTIATED APPROACH IN THE CORRECTION OF LOWER URINARY TRACT OBSTRUCTION IN THE FETUS/HOMILADA PASTKI SIYDIK YO'LLARINI OBSTRUKTSIYASI KORREKTSIYASIDA DIFFERENTIAL YONDASHUV UCHUN YANGILANGAN MEZONLAR.....120
20. **Якубова Олтиной Абдуганиевна**
ЮВЕНИЛЬНАЯ ДИСМЕНОРЕЯ КАК ГЕНЕТИЧЕСКИ ДЕТЕРМИНИРОВАННАЯ ПАТОЛОГИЯ ПРОЯВЛЕНИЯ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ/JUVENILE DYSMENORRHEA AS A GENETICALLY DETERMINATED PATHOLOGY OF CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA/YUVENIL DISMENOYEYA BIRIKTIRUBCHI TO'QIMA DIPLAZIYASINING GENETIK ASOSLANGAN PATOLOGIYA SIFATIDA.....132
21. **Babaxanova Aziza Muratdjanovna, Dauletova Mexriban Jarilkasinovna**
BACHADON HOMILA YO'LDOSH TIZIMINING OG'IR BUZILISHLARI BILAN ASORATLANGAN HOMILADORLIKNI OLIV BORISH/ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ ОСЛОЖНЕННОЙ ТЯЖЕЛЫМИ МАТОЧНО-ПЛАЦЕНТАРНО-ПЛОДОВЫМИ НАРУШЕНИЯМИ/CARRYING OUT A PREGNANCY COMPLICATED WITH SEVERE DISORDERS OF THE UTERUS.....143
22. **Jolimbetov Islambek Pazilbekovich, Yusupbaev Rustam Bazarbaevich**
PDE-5 INHIBITORLARINI (SILDENAFIL) OG'IR FETOPLATSENTAR ETMOVCHILIKNI OLIV BORISHDA QO'LLANILISH TAJRIBASI: KLINIK VAZIYAT/ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЕ ИНГИБИТОРОВ PDE-5 (СИЛЬДЕНАФИЛА) В ВЕДЕНИИ ТЯЖЕЛОЙ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ: КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ/EXPERIENCE IN THE USE OF PDE-5 INHIBITORS (SILDENAFIL) IN THE MANAGEMENT OF SEVERE FETOPLACENTAL INSUFFICIENCY: CASE REPORT...148
23. **Kattaxodjayeva Maxmuda Xamdamovna, Qodirova Zebiniso Nuridullayevna**
ТАКРОРИЙ КОЛБПИТ БИЛАН ОГ'РИГАН АYOЛЛАРДА УЛЬТРАТОВУШЛИ КАВИТАТСИЯНИНГ VAGINAL MIKROBIOTSENOZGA TA'SIRI/ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КАВИТАЦИИ НА МИКРОБИОЦЕНОЗ ВЛАГАЛИЩА ЖЕНЩИН, СТРАДАЮЩИХ РЕЦИДИВИРУЮЩИМ КОЛЬПИТОМ/DYNAMICS OF VAGINAL MICROECENOSIS DURING TREATMENT WITH CAVITATED SOLUTIONS.....154
24. **Nabiyeva Ranoxon Muzaffar qizi, Kayumova Dilrabo Talmasovna. Ataxodjayeva Fotima Abduraimovna**
HOMILADOR AYOLLARDA GIPERTENZIV BUZILISHLAR: TARQALISHI, PERINATAL DAVRDA ONA VA BOLADA KUZATILADIGAN ASORATLAR/GИПЕРТЕНЗИВНЫЕ РАСТРОЙСТВАХ У БЕРЕМЕННЫХ: РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ, МАТЕРИНСКИЕ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ/HYPERTENSIVE DISORDERS IN PREGNANCY: PREVALENCE, MATERNAL AND PERINATAL OUTCOMES.....158
25. **Nadirxanova Natalya Suratovna, Ashurova Venera Irgashevna, Axmedova Shirin Abdullayevna, Umirzakov Laziz Abdugaffarovich, Jolimbetov Islambek Pazilbekovich**
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA AKUSHERLIK VA GINEKOLOGIYA SOHASIDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN ISLOHOTLAR VA ULARNING NATIJALARI/РЕФОРМЫ В ОБЛАСТИ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ И ИХ РЕЗУЛЬТАТЫ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН/REFORMS IN UZBEKISTAN IN THE FIELD OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY AND THEIR RESULTS.....163
26. **Nasirova Zebiniso Azizovna**
YANGI KORONAVIRUS INFEKSIYASI SARS-COV-2 NING HOMILADORLAR QIN MIKROBIOTASIGA TA'SIRI/ВЛИЯНИЕ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ SARS-COV-2 НА МИКРОБИОТУ ВЛАГАЛИЩА БЕРЕМЕННЫХ/IMPACT OF THE NEW CORONAVIRUS INFECTION SARS-COV-2 ON THE VAGINAL MICROBIOTA OF PREGNANT WOMEN.....173
27. **Nasirova Zebiniso Azizovna, Rasulova Parvina Rustamovna, Safarova Diyora Farxodovna**
COVID-19 PANDEMIYASI DAVRIDA HOMILADORLIK PAYTIDA HADDAN ZIYOD VAZN ORTTIRGAN AYOLLARDA HOMILADORLIK VA TUG'RUQ KECISHINI TAHLIL QILISH/АНАЛИЗ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С ЧРЕЗМЕРНОЙ ПРИБАВКОЙ ВЕСА ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ COVID-19/ANALYSIS OF PREGNANCY AND DELIVERY IN WOMEN WITH EXCESSIVE WEIGHT GAIN DURING PREGNANCY DURING THE COVID-19 PANDEMIC.....177
28. **Sadikov Shavkat Axmedovich, Jolimbetov Islambek Pazilbekovich, Yusupbayev Rustam Bazarbayevich**
PDE-5 INHIBITORLARINI (SILDENAFIL) HOMILADORLIKDA PREEKLAMSIYANI OLIV BORISHDA QO'LLANILISH TAJRIBASI: KLINIK VAZIYAT/ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЕ ИНГИБИТОРОВ PDE-5 (СИЛЬДЕНАФИЛА) В ВЕДЕНИИ ПРЕЭКЛАМПСИИ БЕРЕМЕННЫХ: КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ/EXPERIENCE IN THE USE OF PDE-5 INHIBITORS (SILDENAFIL) IN THE MANAGEMENT OF PREECLAMPSIA: CASE REPORT.....185

29. **S.S.Sadirova, S.U. Irgasheva**
TUXUMDONLAR POLIKISTOZI SINDROMI BO'LGAN BEMORLARDA LETROZOL BILAN SINAMA NATIJALARINI VAHOLASH/OЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОБЫ С ЛЕТРОЗОЛОМ У БОЛЬНЫХ С СИНДРОМОМ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ/EVALUATION OF THE RESULTS OF THE TEST WITH LETROZOLE IN PATIENTS WITH POLYCYSTIC OVARY SYNDROME.....191
30. **Shamsiyeva Zulfiya Ilhomjon qizi, Jolimbetov Islambek Pazilbekovich**
SEMIZLIK BO'LGAN HOMILADOR AYOLLARGA ATSETILSALITSIL KISLOTA BERISH ORQALI HOMILADORLIK ASORATLARINI KAMAУTIRISH/СНИЖЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ БЕРЕМЕННОСТИ ПУТЕМ НАЗНАЧЕНИЯ АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ БЕРЕМЕННЫМ С ОЖИРЕНИЕМ/REDUCING PREGNANCY COMPLICATIONS BY ADMINISTRATION OF ACETYLSALICYLIC ACID TO OBESIVE PREGNANT WOMEN.....196
31. **Tosheva Iroda Isroilovna**
XORIOAMNIONIT BILAN ASORATLANGAN HOMILADORLARNI OLIV BORISHNING ZAMONAVIY ASOSLARI /СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С ХОРИОАМНИОНИТОМ/MODERN PRINCIPLES OF CARRYING PREGNANTS COMPLICATED WITH CHORIOAMNIONITIS.....201
32. **Uzoqova Manzura Komilovna**
YURAK PATOLOGIYASI BOR HOMILADORLARDA AKUSHERLIK VA PERINATAL ASORATLARINI KAMAУTIRIB OLIV BORISHNI OPTIMALLASHTIRISH/OPTIMIZACIЯ ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С ПАТОЛОГИЕЙ СЕРДЦА ДЛЯ СНИЖЕНИЯ АКУШЕРСКИХ И ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЯ/OPTIMIZATION OF PREGNANCY MANAGEMENT TACTICS WITH HEART PATHOLOGIES TO REDUCE OBSTETRIC AND PERINATAL COMPLICATIONS.....207
33. **Xazratkulova Mashxura Ismatovna, Dilmuradova Klara Ravshanovna**
SITOMEGALOVIRUS INFEKSIYASI BOR ONALARDAN TUG'ILGAN SHAQALOQLARNING KATAMNEZI/KATAMNEЗИЯ МЛАДЕНЦЕВ, РОЖДЕННЫХ ОТ МАТЕРЕЙ С ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ/CATAMNESIS OF INFANTS BORN TO MOTHERS WITH CYTOMEGALOVIRUS INFECTION.....215
34. **Zaripova D.Ya, Sadulloeva I.Q.**
PERIMENOPAUZA DAVRDAGI AYOLLARDA OSTEOPOROZ VA PAYDO BO'LISHINING BIOKIMYOVIY VA FUNKTSIONAL MARKERLARI/БИОХИМИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ ПЕРИМENOПАУЗАЛЬНОГО ОСТЕОПОРОЗА/BIOCHEMICAL AND FUNCTIONAL MARKERS OF PERIMENOPAUSAL OSTEOPOROSIS.....223
35. **Abdukarimova Nozima Toshpulatovna, Asatova Munira Miryusupovna**
FEATURES OF THE COURSE OF LABOR AND THE POSTPARTUM PERIOD IN PREGNANT WOMEN WITH MITRAL STENOSIS/MITRAL STENOZLI HOMILADOR AYOLLARDA TUG'RUQ VA TUG'RUQDAN KEYINGI DAVRNING XUSUSIYATLARI/OСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ РОДОВ И ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА У БЕРЕМЕННЫХ С МИТРАЛЬНЫМ СТЕНОЗОМ.....229
36. **Axmedova Matlyuba Olimxon kizi, Aliyeva Dilfuza Abdullayevna**
CLINICAL AND MORPHOLOGICAL FEATURES OF CERVICAL INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA ASSOCIATED WITH PAPILLOMAVIRUS INFECTION/КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ОСОБЕННОСТИ ЦЕРВИКАЛЬНЫХ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ НЕОПЛАЗИЙ, АССОЦИИРОВАННЫХ С ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ/INSON PAPILLOMAVIRUSI BILAN KESHUVCHI SERVIKAL INTRAEPITHELIAL NEOPLAZIYANING KLINIK-MORFOLOGIK XUSUSIYATLARI.....234
37. **Dobrokhotova Yu.E., Ikhtiyarova G.A., Karimova G.K**
THE RESULTS OF PREGNANCY AND ROLLS IN WOMEN WITH GESTATIONAL DIABETES MELLITUS/ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С ГЕСТАЦИОННЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ/GESTATION QANDLI DIABETDA HOMILADORLIK VA TUG'RUQNI OLIV BORISH.....239
38. **Khayitboeva Komila Khujayazovna**
FEATURES OF THE CLINICAL COURSE OF THYROTOXICOSIS SYNDROME AMONG CARDIAC PATIENTS/OСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ СИНДРОМА ТИРЕОТОКСИКОЗА СРЕДИ КАРДИОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ/KARDIOLOGIK BEMORLAR ORASIDA TIREOTOKSIKOZ SINDROMI KLINIK KESHISHINING O'ZIGA XOSLIGI.....245
39. **Rozikova Dildora Kodirovna, Ikhtiyarova Gulchehra Akmalevna**
THE STRUCTURE OF REPRODUCTIVE LOSSES IN UZBEK WOMEN/СТРУКТУРА РЕПРОДУКТИВНЫХ ПОТЕРЬ У ЖЕНЩИН УЗБЕКСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ/O'ZBEK AYOLLARIDA REPRODUKTIV YO'QOTISHLARNING STRUKTURASI.....251
40. **Zokirov Farkhod Istamovich**
ECCENTRIC PREGNANCY AND UTERINE ANOMALIES – A RARE CASES OF OBSTETRICAL HEMORRHAGE/ЭКСЦЕНТРИЧНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ И АНОМАЛИИ МАТКИ – РЕДКИЕ ПРИЧИНЫ АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЙ/EKSTSENTRIK HOMILADORLIK VA VACHADON NUQSONLARI - AKUSHERLIK QON KETISHLARINING KAM UCHRAYDIGAN SABABLARI.....257

УДК 618.14.34

Холмуродова Адиба ШермаатовнаСамаркандский государственный медицинский университет
Самарканд, Узбекистан**Алиева Дильфуза Абдуллаевна**Республиканский специализированный научно-практический
центр акушерства и гинекологии,
Ташкент, Узбекистан**Хамраева Лола Каххаровна**Самаркандский государственный медицинский университет
Самарканд, Узбекистан**ВЛИЯНИЕ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ ПОЛИМОРФИЗМОВ В ФОРМИРОВАНИИ ПРОГРЕССИИ
ЦЕРВИКАЛЬНЫХ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ НЕОПЛАЗИЙ****For citation:** Kholmurodova Adiba Shermamatovna, Alieva Dilfuza Abdullaevna, The influence of molecular genetic polymorphisms in the formation of cervical intraepithelial neoplasia progression, Journal of reproductive health and uro-nephrology research 2023, vol. 4, issue 4 pp 76-81

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8327883>
АННОТАЦИЯ

В статье представлены результаты углубленного обследования 200 пациенток с заболеваниями шейки матки методом SCANNER-колпоскопии. Основные результаты клинических исследований свидетельствуют о высокой эффективности SCANNER-колпоскопа в диагностике предраковых заболеваний шейки матки и рака шейки матки

Ключевые слова: папилломавирусная инфекция, цервикальная интраэпителиальная неоплазия.

Kholmurodova Adiba ShermamatovnaSamarkand State Medical University
Samarkand, Uzbekistan**Alieva Dilfuza Abdullaevna**Republican Specialized Scientific and Practical
Center for Obstetrics and Gynecology
Tashkent, Uzbekistan**Khamrayeva Lola Kaxharovna**Samarkand State Medical University
Samarkand, Uzbekistan**THE INFLUENCE OF MOLECULAR GENETIC POLYMORPHISMS IN THE FORMATION OF CERVICAL
INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA PROGRESSION****ANNOTATION**

The article presents the results of an in-depth examination of 200 patients with cervical diseases by SCANNER colposcopy. The main results of the clinical studies prove that the SCANNER-colposcope is highly effective in diagnosing precancerous cervical diseases and cervical cancer

Key words: papillomavirus infection, cervical intraepithelial neoplasia

Kholmurodova Adiba ShermamatovnaSamarqand davlat tibbiyot universiteti
Samarqand, O'zbekiston**Alieva Dilfuza Abdullaevna**

Respublika ixtisoslashtirilgan akusherlik va ginekologiya ilmiy-amaliy markazi,

SERVIKAL INTRAEPITELIAL NEOPLAZIYANING RIVOJLANISHIDA MOLEKULYAR GENETIK
POLIMORFIZMLARNING ROLI

ANNOTATSIYA

Maqolada bachadon bo'yni kasalliklari bilan og'rigan 200 nafar bemorni SCANNER-kolposkop yordamida chuqur tekshirish natijalari keltirilgan. Klinik tadqiqotlarning asosiy natijalari SCANNER- kolposkopning bachadon bo'yni saraton kasalliklari va bachadon bo'yni saratonini tashxislashda yuqori samaradorligini isbotlaydi.

Kalit so'zlar: papillomavirus infeksiyasi, servikal intraepitelial neoplaziya.

Актуальность проблемы. Шейка матки в силу своих структурно-функциональных особенностей занимает особое место в репродуктивной системе. Несмотря на современные достижения в диагностике и лечении заболеваний шейки матки, ее патология продолжает оставаться важнейшей проблемой как для науки, так и для практического здравоохранения. Число больных раком шейки матки в возрасте моложе 30 лет за последние годы увеличилось более, чем в 2 раза. В структуре причин смерти женщин моложе 30 лет рак шейки матки составляет 8,5% [3,5].

Высокая частота развития неопластических процессов шейки матки объясняется возрастающей распространенностью папилломавирусной инфекции [1,4]. Известно, что цервикальные интраэпителиальные неоплазии являются этапами цервикального канцерогенеза трех степеней: CIN I (легкая дисплазия), CIN II (умеренная дисплазия), CIN3 (тяжелая дисплазия). На каждом этапе возможна персистенция, прогрессия и регрессия. По данным информационного центра по изучению заболеваний, вызванных ВПЧ, в мире в результате скрининга в 2010 г зарегистрировано 300 млн инфицированных ВПЧ высокого и низкого канцерогенного риска и 10 млн CIN3. При CIN I вероятность регрессии высока (60-70%) - лишь 11-20% CIN I прогрессируют до CIN II, а регрессирующие крайне редко CIN 2-3 уже являются облигатным предраком [2,5]. Молекулярно-генетические механизмы персистенции, регрессии или прогрессии вплоть до инвазивного рака не до конца исследованы и не ясны. Как показывает мировая практика, результаты лечения цервикальных интраэпителиальных неоплазий несмотря на большое разнообразие технологий и коррекции, малоудовлетворительны. Так же не изучены

возможности прогрессии или регрессии развития патологии шейки матки после проведенного лечения цервикальных интраэпителиальных неоплазий. Имеются сведения о прогрессировании заболеваний шейки матки в связи с недооценкой степени эпителиальных повреждений по материалу ограниченных биопсий, повлекшие за собой неправильное ведение пациенток.

Целью настоящего исследования явилось – определить особенности и роль полиморфного варианта гена COL1A1 (C1997A) у женщин с цервикальными интраэпителиальными неоплазиями шейки матки в формировании прогрессии CIN.

Материал и методы. Для изучения особенностей и роли полиморфного варианта гена COL1A1 (C1997A) у 120 женщин с цервикальными интраэпителиальными неоплазиями шейки матки нами проведена оценка распределения ожидаемой (H_{exp}) и наблюдаемой (H_{obs}) частот генотипических вариантов по полиморфизму гена COL1A1 (C1997A) на соответствие равновесию Харди-Вайнберга (PXB, $p>0,05$) в группе пациенток с CIN шейки матки и среди здоровых женщин.

Результаты. Наблюдаемые частоты вариантов генотипов СС, С/А и А/А в обобщенной группе женщин с CIN шейки матки по полиморфизму гена COL1A1 (C1997A) составили 0,75, 0,22 и 0,03 и 0,52. Наряду с этим, доли ожидаемых их частот были равны 0,74, 0,24 и 0,02. Различие между ожидаемыми и наблюдаемыми частотами генотипов по изучаемому генетическому полиморфизму было статистически не достоверным ($\chi^2=0,81$; $p=0,353$; $df=1$), что является подтверждением отсутствия расхождения от PXB (таблица 1)

Таблица 1

Ожидаемые и наблюдаемые частоты распределения генотипов полиморфизма гена COL1A1 (C1997A) по PXB в основной группе пациенток с цервикальными интраэпителиальными неоплазиями

Аллели	Частота аллелей		χ^2	p	df
С	0,86				
А	0,14				
Генотипы	Частота генотипов		χ^2	p	df
	Наблюдаемая	Ожидаемая			
С/С	0,75	0,74	0,02	0,353	1
С/А	0,22	0,24	0,19		
А/А	0,03	0,02	0,61		
Всего	1,00	1,00	0,81		

Отсутствие отклонения от PXB наблюдалось и у здоровых женщин, среди которых ожидаемые (H_{exp}) и наблюдаемые (H_{obs}) частоты вариантов генотипов С/С, С/А и А/А по полиморфизму

гена COL1A1 (C1997A) составили 0,76 и 0,76; 0,22 и 0,23; 0,02 и 0,01 ($\chi^2=0,11$; $p=0,705$; $df=1$) (таблица 2).

Таблица 2

Ожидаемые и наблюдаемые частоты распределения генотипов полиморфизма гена COL1A1 (C1997A) по PXB в контрольной группе

Аллели	Частота аллелей		χ^2	p	df
С	0,87				
А	0,13				
Генотипы	Частота генотипов		χ^2	p	df
	Наблюдаемая	Ожидаемая			
С/С	0,76	0,76	0		
С/А	0,22	0,23	0,03		

A/ A	0,02	0,01	0,09	0,705	1
Всего	1,00	1,00	0,11		

Анализ различия между ожидаемой и наблюдаемой частотами гетерозиготности в гене COL1A1 (C1997A) в исследованных группах пациенток с CIN шейки матки и здоровых женщин показал его соответствие по результатам наблюдаемых (H_{obs}) и ожидаемых

(H_{exp}) долей частот генотипов в основной группе женщин с CIN шейки матки 0.22 и 0.24 ($D=-0.09$) соответственно, а среди здоровых – 0.22 и 0.23 ($D=-0.03$) соответственно (таблица 3).

Таблица 3

Различие между ожидаемой и наблюдаемой частотами гетерозиготности в гене COL1A1 (C1997A) в исследованных основной и контрольной группах

Примечание: $D=(H_o - H_e)/H_e$

Группы	H_o	H_e	D *
Основная группа	0,22	0,24	-0,09
Контрольная группа	0,22	0,23	-0,03

Следовательно, из вышеприведенных результатов очевидно отсутствие статистических достоверно значимых различий между ожидаемых и наблюдаемых долями генотипов в основной группе женщин с CIN шейки матки и здоровых по варианту полиморфного гена COL1A1 (C1997A), что доказывает отсутствие отклонения по PXB.

Проведенная далее оценка распределения долей ожидаемых (H_{exp}) и наблюдаемых (H_{obs}) генотипов C/C, C/A и A/A по полиморфизму гена COL1A1 среди пациенток с CIN I показала их соответствие значениям 0.81 и 0.8 ($\chi^2=0.01$); 0.17 и 0.19 ($\chi^2=0.1$); 0.02 и 0.01 ($\chi^2=0.44$) со статистически недостоверной разницей равной $p=0.44$ (таблица 4).

Таблица 4

Ожидаемые и наблюдаемые частоты распределения генотипов в гене COL1A1 (C1997A) по PXB среди пациенток с CIN I

Аллели	Частота аллелей		χ^2	p	df
	C	A			
C	0,9				
A	0,1				
Генотипы	Частота генотипов		χ^2	p	df
	Наблюдаемая	Ожидаемая			
C/C	0,81	0,8	0,01	0,44	1
C/A	0,17	0,19	0,1		
A/A	0,02	0,01	0,44		
Всего	1,00	1,00	0,55		

В исследованных группах различие между наблюдаемыми (H_{obs}) и ожидаемыми (H_{exp}) долями генотипов по полиморфизму гена COL1A1 (C1997A) среди пациенток с CIN I шейки матки

составили 0.17 и 0.19 соответственно с индексом гетерозиготности (D) соответствовавшее -0.11, а у здоровых женщин - 0.22 и 0.23 соответственно с $D=-0.03$ (таблица 5).

Таблица 5

Различие между ожидаемой и наблюдаемой частотами гетерозиготности в гене COL1A1 (C1997A) в исследованных группах

Примечание: $D=(H_o - H_e)/H_e$

Группы	H_o	H_e	D *
CIN I	0.17	0.19	-0.11
Контрольная группа	0.22	0.23	-0.03

Доли ожидаемых (H_{exp}) и наблюдаемых (H_{obs}) генотипов C/C, C/A и A/A по полиморфизму гена COL1A1 (C1997A) в группе пациенток с CIN II были равны 0.70 и 0.69 ($\chi^2=0.01$); 0.26 и 0.28

($\chi^2=0.07$); 0.04 и 0.03 ($\chi^2=0.17$), различие между которыми было не достоверным ($\chi^2=0.24$; $p=0.596$, $df=1$) (таблица 6).

Таблица 6

Ожидаемые и наблюдаемые частоты распределения генотипов в гене COL1A1 (C1997A) среди пациенток с CIN II

Аллели	Частота аллелей		χ^2	p	df
	C	A			
C	0.83				
A	0.17				
Генотипы	Частота генотипов		χ^2	p	df
	Наблюдаемая	Ожидаемая			
C/C	0.70	0.69	0.01	0.596	1
C/A	0.26	0.28	0.07		
A/A	0.04	0.03	0.17		
Всего	1.00	1.00	0.24		

Различие между наблюдаемыми (H_{obs}) и ожидаемыми (H_{exp}) долями генотипов по полиморфизму гена COL1A1 (C1997A) среди пациенток с CIN II шейки матки составили 0.26 и 0.28

соответственно с индексом гетерозиготности (D) соответствовавшее -0.07, а у здоровых женщин - 0.22 и 0.23 соответственно с $D=-0.03$ (таблица 7).

Таблица 7

Различие между ожидаемой и наблюдаемой частотами гетерозиготности в гене COL1A1 (C1997A) в исследованных группах.

Примечание: $D=(H_o - H_e)/H_e$

Группы	H_o	H_e	D *
CIN II	0.26	0.28	-0.07
Контрольная группа	0.22	0.23	-0.03

Таким образом, проведенный анализ результатов распределения наблюдаемых и ожидаемых генотипических частот по полиморфизму гена COL1A1 (C1997A) в обобщенной группе пациенток с CIN, а также с CIN I и CIN II шейки матки по сравнению с таковыми у здоровых женщин показал отсутствие отклонения по PХВ, что непосредственно предоставляет

возможность проведения последующих этапов статистических исследований.

В этой связи нами проведено изучение особенностей встречаемости аллельных и генотипических частот по полиморфизму гена COL1A1 (C1997A) в объединенной группе женщин с CIN по сравнению с таковыми среди группы здоровых женщин (таблица 8).

Таблица 8

Особенности распределения долей аллелей и генотипов полиморфизма гена COL1A1 (C1997A) среди пациенток с цервикальными интраэпителиальными неоплазиями и в контроле

Группа	Частота аллелей				Частота распределения генотипов					
	C		A		C/C		C/A		A/A	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Основная группа (n=102)	176	86.3	28	13.7	77	75.5	22	21.6	3	2.9
CIN I (n=48)	86	89.6	10	10.4	39	81.3	8	16.7	1	2.1
CIN II (n=54)	90	83.3	18	16.7	38	70.4	14	25.9	2	3.7
Контрольная группа (n = 96)	167	87.0	25	13.0	73	76.0	21	21.9	2	2.1

Так, в группах женщин с CIN и здоровых аллель C выявлялся в 86.3% и 87.0% случаях, а аллель A в 13.7% и 13.0% случаях соответственно. Вместе с этим, соответствующее распределение наблюдалось и в отношении генотипических вариантов: в группе пациенток с CIN генотипы C/C, C/A и A/A выявлялись у 75.5%, 21.6% и 2.9% пациенток соответственно, а среди здоровых в 76.0%, 21.9% и 2.1% случаях соответственно.

Анализируя распределение аллелей и генотипов по полиморфизму гена COL1A1 (C1997A) среди пациенток с CIN I и CIN II по сравнению с контролем, прослеживались некоторые особенности. К примеру, в группе женщин с CIN I аллели C и A выявлены у 89.6% и 10.4% пациенток, а в группе женщин с CIN II в 83.3% и 16.7% случаях (смотрите Таблицу 4.20).

В тоже время варианты генотипов C/C, C/A и A/A наблюдались в 81.3%, 16,7% и 2.1% случаях соответственно среди пациенток с

CIN I и в 70.4%, 25.9% и 3.7% случаях соответственно среди пациенток с CIN II.

Приведенные значения показывают наличие различий в доле встречаемости аллелей и генотипов полиморфного гена COL1A1 (C1997A) среди изученных групп. Для оценки значимости выявленных различий нами проведен сравнительный их анализ среди женщин с CIN по сравнению с группой здоровых женщин.

Среди обобщенной группы женщин с CIN по сравнению со здоровыми различия в частоте аллелей C ($\chi^2=0.042$; $p=0.0846$; OR=0.941; 95%CI: 0.526 - 1.683) и A ($\chi^2=0.042$; $p=0.846$; OR=1.063; 95%CI: 0.593 - 1.907) не отличались статистической достоверностью. Аналогично, отсутствие значимых различий выявлено и для вариантов генотипов C/C ($\chi^2=0.008$; $p=0.933$; OR=0.97; 95%CI: 0.498 - 1.891), C/A ($\chi^2=0.003$; $p=0.961$; OR=0.982; 95%CI: 0.513 - 1.881) и A/A ($\chi^2=0.418$; $p=0.7$; OR=1.424; 95%CI: 0.235 - 8.622) (таблица 9).

Таблица 9

Различия в распределении частот аллелей и генотипов полиморфизма гена COL1A1 (C1997A) среди пациенток с цервикальными интраэпителиальными неоплазиями и в контрольной группе

Аллели и генотипы	Количество обследованных аллелей и генотипов				χ^2	P	OR	95% CI
	Основная		Контрольная					
	n	%	n	%				
C	176	86.3	167	87.0	0.042	0.846	0.94	0.526 - 1.683
A	28	13.7	25	13.0	0.042	0.846	1.06	0.593 - 1.907
C/C	77	75.5	73	76.0	0.008	0.933	0.97	0.498 - 1.891

C/A	22	21.6	21	21.9	0.003	0.961	2	0.98	0.513 - 1.881
A/A	3	2.9	2	2.1	0.148	0.7	4	1.42	0.235 - 8.622

Анализ распределения вариантов аллелей и генотипов по полиморфизму гена COL1A1 (C1997A) в сравнении со здоровой группой среди женщин с CIN I также показал отсутствие достоверных различий в распределении частот аллелей C ($\chi^2=0.407$; $p=0.531$; OR=1.287; 95%CI: 0.593 - 2.794) и A ($\chi^2=0.407$;

$p=0.531$; OR=0.777; 95%CI: 0.358 - 1.687), так и генотипов C/C ($\chi^2=0.502$; $p=0.485$; OR=1.365; 95%CI: 0.577 - 3.228), C/A ($\chi^2=0.54$; $p=0.473$; OR=0.714; 95%CI: 0.291 - 1.754). Доля частоты мутантного генотипа A/A практически оказалась равной в обеих группах (2.1% против 2.1%) (таблица 10).

Таблица 10

Различие в распределении частот аллелей и генотипов полиморфизма гена COL1A1 (C1997A) среди пациенток с CIN I и в контрольной группе

Аллели и генотипы	Количество обследованных аллелей и генотипов				χ^2	P	OR	95% CI
	CIN I		Контроль					
	n	%	n	%				
C	86	89.6	167	87.0	0.407	0.531	1.287	0.593 - 2.794
A	10	10.4	25	13.0	0.407	0.531	0.777	0.358 - 1.687
C/C	39	81.3	73	76.0	0.502	0.485	1.365	0.577 - 3.228
C/A	8	16.7	21	21.9	0.54	0.473	0.714	0.291 - 1.754
A/A	1	2.1	2	2.1	-	0.999	1	-

Таким образом, сравнительный анализ в группе женщин с CIN I по сравнению с контрольной группой наблюдались различия более чем в 1.2 и 1.3 раза только в отношении благоприятных аллеля C (89.6% против 87.0%) и генотипа C/C (81.3% против 76.0%). Однако, они также как и оставшиеся аллель и генотипы не имели статистической достоверности. В этой связи, можно заключить, что аллельные и генотипические варианты по полиморфизму гена COL1A1 (C1997A) не оказывают самостоятельного влияния на механизмы формирования CIN I.

Проведенный анализ сравнения в особенностях распределения вариантов аллелей и генотипов полиморфизма гена COL1A1 (C1997A) среди женщин с CIN II по сравнению со здоровыми также выявил отсутствие достоверности в доле частот аллелей C ($\chi^2=0.748$; $p=0.405$; OR=0.749; 95%CI: 0.389 - 1.442) и A ($\chi^2=0.748$; $p=0.405$; OR=1.336; 95%CI: 0.693 - 2.576), и, вместе с этим и в долях частот генотипов C/C ($\chi^2=0.578$; $p=0.46$; OR=0.748; 95%CI: 0.354 - 1.581), C/A ($\chi^2=0.317$; $p=0.59$; OR=1.25; 95%CI: 0.575 - 2.71882) и A/A ($\chi^2=0.35$; $p=0.568$; OR=1.808; 95%CI: 0.254 - 12.862) (таблица 11).

Таблица 11

Различие в распределении частот аллелей и генотипов полиморфизма гена COL1A1 (C1997A) среди пациенток CIN II и в контрольной группе

Аллели и генотипы	Количество обследованных аллелей и генотипов				χ^2	P	OR	95% CI
	CIN II		Контроль					
	n	%	n	%				
C	90	83.3	16	87	0.748	0.405	0.749	0.389 - 1.442
A	18	16.7	25	13	0.748	0.405	1.336	0.693 - 2.576
C/C	38	70.4	73	76	0.578	0.46	0.748	0.354 - 1.581
C/A	14	25.9	21	21	0.317	0.59	1.25	0.575 - 2.718
A/A	2	3.7	2	2	0.35	0.568	1.808	0.254 - 12.862

По этим данным видно, что в группе женщин с CIN II по полиморфизму гена COL1A1 (C1997A) по сравнению со здоровыми наблюдается повышение частот неблагоприятных аллеля A более чем в 1.3 раза (16.7% против 13.0%), генотипов C/A в 1.25 раз (25.9% против 21.9%) и A/A в 1.81 раза (3.7% против 2.1%). Однако, эти различия также оказались статистически не достоверными, позволяет сделать вывод об отсутствии самостоятельной роли гена COL1A1 (C1997A) в развитии CIN II.

В плане нами обнаружены важные факты, характеризовавшиеся прослеживанием тенденции к снижению благоприятных аллеля C в 1.72 раза (89.6% против 83.3%; $\chi^2=1.677$; $p=0.197$; OR=1.72; 95% CI: 0.757 - 3.908) и генотипа C/C в 1.83 раза (81.3% против 70.4%; $\chi^2=1.626$; $p=0.203$; OR=1.83; 95% CI: 0.724 - 4.601) среди женщин с CIN II. Более того, в группе женщин с CIN II зарегистрирована тенденция к повышению частоты неблагоприятного гетерозиготного генотипа C/A (16.7% против 25.9%; $\chi^2=1.288$; $p=0.262$; OR=0.571; 95% CI: 0.217 - 1.503) (таблица 12).

Между тем, нам представилось весьма интересным изучить наличие различий между группами женщин с CIN I и CIN II. В этом

Таблица 12

Различия в распределении частот аллелей и генотипов полиморфизма гена COL1A1 (C1997A) пациентками с CIN I и CIN II

Аллели и генотипы	Количество обследованных аллелей и генотипов				χ^2	P	OR	95% CI
	CIN I		CIN II					
	n	%	n	%				
C	86	89.6	90	83.3	1.67	0.197	1.72	0.757 - 3.908
A	10	10.4	18	16.7	1.67	0.197	0.581	0.255 - 1.322
C/C	39	81.3	38	70.4	1.62	0.203	1.83	0.724 - 4.601
C/A	8	16.7	14	25.9	1.28	0.262	0.571	0.217 - 1.503
A/A	1	2.1	2	3.7	0.23	0.644	0.553	0.05 - 6.098

Следовательно, выявленные большие частоты аллеля С и генотипа C/C среди женщин с CIN I свидетельствуют о их протективной активности в отношении перехода в CIN II, и, наоборот большая доля носителей неблагоприятного генотипа C/A среди женщин с CIN II показывает наличие тенденции к повышению риска развития этой формы CIN.

Выводы.

1. Исследования по изучению особенностей полиморфизма гена COL1A1 (C1997A) как в общей группе женщин с CIN, так и в

группах с CIN I и CIN II подтверждают отсутствие статистически достоверных различий в носительстве аллельных и генотипических вариантов данного гена.

2. Обнаруженные различия в отношении частот аллеля С и генотипа C/C между группами женщин с CIN I и CIN II показывают тенденцию к их защитной роли в формировании CIN II, тогда как в отношении неблагоприятного генотипа C/A замечена тенденция к повышению риска формирования CIN II.

Использованная литература.

1. Аполихина, И.А., Барышников, А. Ю. Папилломавирусная инфекция гениталий: актуальная проблема современной гинекологии и пути ее решения / И.А. Аполихина, Е.Д. Денисова // Вопр. гинекологии, акушерства и перинатологии. - 2007. - Т. 6, № 6. - С. 70-75
2. Киселёв, В.И. Этиологическая роль вируса папилломы человека в развитии рака шейки матки: генетические и патогенетические механизмы И.О.Киселёв, // Цитокины и воспаление. - 2003. - Т. 2, № 4. С.31-38
3. Подистов, Ю.И. Эпителиальные дисплазии шейки матки (диагностика и лечение) / Ю.И. Подистов, К.П. Лактинов, Н.Н. Петровичев, В.В. Брюзгин. - М.: Гэотар-Медиа, 2006. - 138 с
4. Brusselaers, N., Shrestha, S., Van De Wijgert, J., & Verstraelen, H. (2018). Vaginal dysbiosis, and the risk of human papillomavirus and cervical cancer: systematic review and meta-analysis. *American Journal of Obstetrics and Gynecology*. doi:10.1016/j.ajog.2018.12.011
5. Liman Yang1, Jing Jin1, Juhong Liu //Correlation of MMP2-C1306T (rs243865) and MMP7-181A/G (rs11568818) with cervical cancer: a meta-analysis. *European Journal of Gynaecological Oncology* 2020, Vol. 41 Issue (4): 508-512
6. Seliakova M.S., Ageeva T.A., Savchenko S.V. Relationship between metalloproteinase and TIMP1 expression and intensity of cervical inflammatory reaction in women of different age groups with cervical intraepithelial neoplasia and microinvasive carcinoma// *Siberian Journal of Oncology*. 2019; 18(6): 50–56. – doi: 10.21294/1814-4861-2019-18-6-50-56
7. Shuchi Shukla, Sabuhi Qureshi, Uma Singh, and Sanjay Khattri. A Study of Matrix Metalloproteinase-2 and Interleukin-18 in Preinvasive and Invasive Lesions of Cancer Cervix // *J Midlife Health*. 2020 Oct-Dec; 11(4): 236–239.

ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

TOM 4, HOMEP 4

**JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND
URO-NEPHROLOGY RESEARCH**

VOLUME 4, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000